

УДК 37.012.3

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

NEW DEVELOPMENT CHALLENGES IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

САДЫХОВ РУСАЛ АЛАДИНОВИЧ

Башкирский государственный университет

РЕДНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

старший преподаватель

Башкирский государственный университет

SADIGOV RUSAL ALAUDINOVICH

Bashkir State University

REDNIKOV DMITRY VALERYEVICH

Senior Lecturer

Bashkir State University

В статье анализируются вызовы цифровизации традиционному положению вещей в обществе и государстве. В их числе выделены: вызов праву, требующий разработки моделей правового регулирования разных сфер жизни общества в цифровых условиях; вызов обществу, предполагающий получение информационных компетенций и использования цифровых технологий, преодоление цифрового неравенства; вызов государственному (муниципальному) управлению, которое стоит перед задачей создания единой киберсистемы госконтроля защиты от киберпосягательств. Предполагается, что решение возникающих в этой связи проблем связано с эффективным взаимодействием власти и общества.

Analyzes emerging and which, in the author's opinion, the primary challenges of the digitalization of the traditional state of Affairs in society and state: challenge to the law, to develop models of legal regulation of different spheres of life of society in the digital environment; the challenge to societies) to obtain information competence and use of digital technologies, bridging the digital divide; call to public (municipal) control, to create a single kibersistemy of the national audit office protection cyberplagiarism.

Ключевые слова: *цифровое общество, цифровое право, цифровое неравенство, цифровое государственное управление.*

Key words: digital society, digital law, digital inequality, digital public administration.

Обращение Президента Российской Федерации Федеральному собранию, озвученное 01.12.2016 г., содержит важные рекомендации «запустить масштабный системный проект формирования экономики новейшего научно-технического поколения, именуемой цифровой экономики», развернуло развитие страны в сторону цифровизации, которая, в конечном счете, коснется каждого.

В целях цифровизации 9 мая 2017 года глава Российской Федерации подписывает указ о Стратегии становления информационного общества в РФ на 2017 - 2030 года, где говорится о формировании информационного общества как общества, «в котором сведения и уровень ее применения, а также доступности решающим способом оказывают большое влияние на финансовые, а также социокультурные условия бытия граждан».

При этом формирование информационного общества в РФ подразумевает, то, что правительство создаст благоприятную обстановку для использования инфокоммуникационных технологий. Для этого предполагается совершенствовать законодательство РФ, управленческие операции (в том числе в электронно-цифровом виде), сформировать национальные научно-технические платформы онлайн-образования, онлайн-медицины, общую инфраструктуру электронного правительства, Национальную электронную библиотеку [1-4].

Несмотря на рост темпов цифровизации и информатизации в научной литературе отсутствует единообразный подход к определению «информационное общество», а также «цифровое общество»: одни эксперты полагают их идентичными, другие считают, то, что данные явления существенно различаются.

Нам представляется, что цифровой социум (общество) – это этап, следующий за информационным либо компьютеризированным обществом. Поскольку данный этап проистекает из предыдущих и без них существовать не может [5; 6; 10, С. 94]. Цифровой социум аккумулирует человеческие и киберресурсы: в процессе жизнедеятельности вся набранная информация в формате «больших данных» уходит в киберпространство, где с помощью искусственного интеллекта осуществляются манипуляции с ними.

Различие и информационного, равно как и цифрового пространства — в масштабе внедрения новых цифровых технологий: сеть Интернет становится ведущей социально-экономической платформой, оперирующей такими категориями, как «большие данные» (Big Data), «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence — AI), технологические процессы виртуальной и дополненной реальностей (VR, AR), квантовые технологические процессы, а также «системы распределенного реестра» (Blockchain).

Несомненно, все новое является вызовом традиционному положению вещей и цифровизация не стала исключением. Рассмотрим ключевые цифровые вызовы современности.

Вызовы правовому порядку. Объекты правового регулирования обязаны быть очерчены надлежащими нормативно-правовыми актами [7, С. 101]. Кроме потребности исследования, а также законодательного закрепления дефиниций, метода использования и механизма регулирования абсолютно всех цифровых технологий и их образующих компонентов, первоочередными документами обязаны быть акты, провозглашающие принципы безопасности, а также гарантии свобод для людей и хозяйствующих субъектов в новых цифровых обстоятельствах. Сегодня формируется представление, что отечественные парламентарии должны приступить к утверждению нормативных правовых актов значения Цифрового кодекса.

Вызовы социальному равенству. Сегодня Интернет является феноменом, влияющим на все без исключения стороны жизни людей, общества и государства. В частности, по данным ВЦИОМ, большая часть жителей России (81%) пользуются интернетом, кроме того 69% — повседневно. Доля интернет-пользователей постоянно растёт с 2011 года. Для многих жителей России сеть интернет в настоящее время является в главную очередь средством коммуникации — 88%, кроме того пользователи нередко отслеживают в интернете областные, федеральные, а также мировые анонсы (83%), пользуются развлекательным медиа-контентом — 75%, производят перечисления банку (72%) или оплачивают счета (68%). Практически 50 % интернет пользователей используют в качестве преподавания и самообразования (63%), а к тому же для получения госуслуг (57%). Часть пользующихся сетью интернет для покупки товаров за 2 года увеличилась с 14% вплоть до 24%. В течении 2-ух лет возросла часть тех, кто полагает, то, что утрата сети Интернет коренным способом поменяет его жизнедеятельность.

Несмотря на массовость в обществе формируются «цифровые барьеры» либо «цифровые разрывы», с которыми связано решение проблемы «цифрового неравенства». Возможности, предоставляемые с помощью цифровых технологий, совершенно безграничны, но применять их сможет не каждый, хотя стратегия развития информационного общества предполагает предоставление населению доступа к ресурсам сети Интернет, создание у жителей потребности в использовании цифровых ресурсов путем внедрения концепций онлайн-уроков и онлайн-медицины [8, С. 219].

Вызовы государственному (муниципальному) управлению. Цифровой социум (общество), безусловно, предполагает перемены форматов взаимодействия людей с государственными, а также муниципальными городскими структурами. В России ранее сформированы и действуют цифровые платформы федерального, и регионального уровней. С 2009 года функционирует Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), который в 2015 году был включен с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Единая информационная система государственных закупок для предоставления государственных и муниципальных потребностей предполагает общественные сведения о закупках государственных и муниципальных органов, государственных компаний, реализации государственных контрактов, а также показателях производительности расходования бюджетных средств.

Общегосударственный расчет «Цифровое национальное управление» наставлен на обеспечение жителям России и системам допуска к госуслугам и сервисам в цифровом формате, формирование общегосударственной системы управления данными, развитие инфраструктуры электронного правительства. Согласно документам, руководство страны планирует к 2024 году достичь следующих показателей:

- 90% внутри - и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных также муниципальных учреждений, но кроме того и бюджетных организаций должно быть автоматизировано;

- 60% людей должны власть цифровыми документами с квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).

Введение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания муниципальных услуг, иными словами, цифровая трансформация, способно изменить расстановку сил в процессе борьбы с коррупцией. При этом следует помнить, что цифровизация управления сталкивается с новыми угрозами: [9, С. 73].

Из сказанного следует, что формирующаяся цифровая реальность бросает большое число вызовов: в отношении юридической практики, а также правовой науки, связанной с разработкой стандартов правового регулирования разнообразных сфер существования цифрового общества; индивидам и группам, которые должны обладать цифровыми компетенциями; к стране в целом с точки зрения правоохранительных отраслей с целью обеспечения защищенности общества от киберпосягательств и формировании общей киберсистемы госконтроля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
3. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации". [Электронный ресурс] Доступ из СПС «Консультант Плюс».

4. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс».

5. «Цифровое государственное управление» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://digital.gov.ru/rw/activity/directions/882/> (дата обращения 05.02.2021)

6. Цифровой кодекс: зачем, как и почему? Аналитический обзор [Электронный ресурс] <https://weiom.rwindex.php?id=236&uid=10149> (дата обращения 02.02.2021)

7. Цифровое общество: архитектура, принципы, видение: учебное пособие / под ред. А.И. Агеев, С.Н. Евтушенко, М.А. Аверьянов, Е.Л. Кочетова. – М.: Экономические стратегии, 2017, № 1 – С. 98. – 110.

8. Цифровизация современного российского общества: тенденции и проблемы: материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Общество и личность в условиях информационно-цифровых трендов» / под ред. С.Г. Ивченков. - Саратов: «Саратовский источник», 2019. – С. 373.

9. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху - парадигма баланса и гибкости: учебное пособие / под ред. Е.А. Войниканис. - М.: Юриспруденция, 2013. – С. 231.

10. Отдельные вопросы совершенствования противодействия коррупции в сфере государственного управления: учебное пособие / под ред. И.С. Семенова. – М.: Отечественная юриспруденция. 2020. №3 – С. 93. – 95.

© Садыхов Р.А., Редников Д.В., 2021.